

YANGILANGAN KONSTITUTSIYA - BARQAROR EKOLOGIK TARAQQIYOT VA DEMOKRATIK HUQUQIY RIVOJLANISH POYDEVORI

Payziyev Abbos Muhammadovich

Jamoat xavfsizligi unversteti dotsenti, yuridik fanlar bo‘yicha
falsafa doktori (PhD), dotsent

Turkmenov Umar Chori o‘g‘li

Jamoat xavfsizligi unversteti Yurisprudensiya fakulteti
101-kechki guruh talabasi el.pochta turkmenovumar737@gmail.com

Annotatsiya: Ushbu maqolada O‘zbekiston Respublikasining yangilangan Konstitutsiyasi barqaror ekologik taraqqiyotni ta‘minlash va demokratik huquqiy jamiyatni rivojlantirishdagi ahamiyati yoritiladi. Unda ekologik xavfsizlik, tabiiy resurslardan oqilona foydalanish, fuqarolarning sog‘lom va erkin yashash huquqini kafolatlashga qaratilgan konstitutsiyaviy normalarning mazmuni tahlil qilinadi.

Kalit so‘zlar: konstitutsiya, huquq, ekologiya, norma, islohotlar, mas‘uliyat, demokratiya, qaror, siyosiy tizim, davlat, tamoyil.

Hozirgi kunda insoniyat duch kelayotgan eng katta va dolzarb muammolardan biri bu ekologik muammodir. Insoniyat kelajagi uchun jiddiy xavf tug‘dirayotgan bu masala bugungi kunda nafaqat olimlar va sohaga oid mutaxassislar, balki turli xalqaro tashkilotlar hamda siyosiy rahbarlar tomonidan ham dolzarb muammo sifatida e‘tirof etilmoqda. Hayotning barcha sohalarida iqtisodiyotdan tortib shahar qurilishigacha, hatto kundalik qarorlar qabul qilish jarayonigacha ekologik omillarning hisobga olinishi tobora muhim ahamiyat kasb etmoqda. Shu bois ko‘plab dvlatlar singari O‘zbekiston ham o‘z huquqiy tizimida, eng avvalo Konstitutsiyasida ekologik masalalarga alohida urg‘u berib ularni mustahkamlab bormoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasining Muqaddimasidayoq „... mamlakatimizning bebaho tabiiy boyliklarini ko‘paytirishga hamda hozirgi va kelajak avlodlar uchun asrab-avaylashga hamda atrof-muhit musaffoligini saqlashga astoydil ahd qilib, “ ushbu masalaga davlat siyosati sifatida qaralishi tahsinga sazovor. Konstitutsiyada davlat barqaror rivojlanish tamoyiliga tayangan holda, atrof-muhitni muhofaza qilish, uni tiklash va yaxshilash, ekologik barqarorlikni ta‘minlash bo‘yicha zarur choralarni amalga oshirishi belgilangan. Ushbu konstitutsiyaviy qoidalar “yashil iqtisodiyot”ni rivojlantirish uchun mustahkam huquqiy zamin vazifasini bajaradi. Konstitutsiyaning 49-moddasida har kimning qulay atrof-muhitga, uning holati to‘g‘risidagi ishonchli axborotga ega bo‘lish huquqi hamda davlat fuqarolarining ekologik huquqlarini ta‘minlash va atrof – muhitga

zararli ta’sir ko‘rsatilishiga yo‘l qo‘ymaslik maqsadida shahar sozlik faoliyati sohasida jamoatchilik nazoratini amalga oshirish uchun shart sharoitlar yaratishi mustahkamlab qo‘yilgan. Iqtisodiy taraqqiyotning an’anaviy yo‘lidan voz kechib, “yashil iqtisodiyot” tamoyillariga o‘tish bugungi kunda nafaqat ayrim davlatlarning iqtisodiy siyosatiga, balki butun dunyo barqarorligiga ta’sir ko‘rsatadigan umumiy yo‘nalishga aylangan. Ko‘plab mamlakatlar uchun “yashil o‘shish” ustuvor maqsadga aylanib, global ekologik muammolarni bartaraf etishda muhim mexanizm sifatida ularning Konstitutsiyalarida ham o‘z aksini topgan. Mamlakatda “Yashil iqtisodiyot” strategiyasi qabul qilinib, energiya va suv resurslarini tejoychi texnologiyalarni joriy etish orqali ekologik xavfsizlikni ta’minlashga qaratilgan harakatlar davom etmoqda. Bu borada yirik sanoat korxonalarini atrofida “Yashil belbog‘”lar tashkil etilmoqda. Hududlarda ko‘chat ekish va tuproq unumdorligini yaxshilash ishlari kengaytirilmoqda.

Mamlakatimizda bo‘lgan islohotlarga to‘xtalib o‘tsak. Bunga misol qilib ekologiya vazirligi tomonidan 2025-yil boshidan buyon atrof – muhitni asrashga qaratilgan 18 ta normativ hujjatlar ishlab chiqildi. 130 ming gektar maydonda o‘rmonlar yaratilib, Orolbo‘yi hududida katta o‘rmonchilik loyihalari amalga oshirildi. 2025 yil bahorida “Yashil makon” umummilliy loyihasi doirasida 137 million daraxt va butalar ekilib, 55 ta yangi “yashil bog‘” tashkil qilindi. Bioxilma-xillikni saqlash uchun 2 426 ta tuvaloq tabiatga qo‘yib yuborildi, 5 669 gektar maydonda shifobaxsh o‘simliklar plantatsiyalari yaratildi. Shuningdek, 349 ming daraxt pasportlashtirilib, “Yashil makon” elektron platformasiga kiritildi. 50 ta xususiy kompaniya ishtirokida chiqindilarni yig‘ish va qayta ishlash uchun infratuzilma yaratildi, keng ko‘lamli investitsiyalar jalb qilindi. 44 ta sanoat korxonalarida chang va gaz tozalash uskunalari modernizatsiya qilinib, chiqindi suvlarini tozalash tizimlari qurildi va rekonstruksiya qilindi. Shuningdek turli hududlarda yerlarning rekultivatsiyasi va chiqindi poliginlarining yopilishi bo‘yicha keng ko‘lamli ishlar ketmoqda.

Jamiyatda kechayotgan ijtimoiy jarayonlar, davlat boshqaruvida yangicha yondashuvlarga bo‘lgan talab Konstitutsiyani zamon ruhiga mos ravishda yangilash zaruratini yuzaga keltirdi. Shu sababli 1992-yil 8-dekabrda qabul qilingan O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi 2023-yil 30-aprel kuni umumxalq referendumini orqali qayta ko‘rib chiqilib, yangilangan tahrirda hayotga tatbiq etildi. Yangi tahrirda shaxsning asosiy huquqlarini mustahkamlash, yoshlar siyosati, ta’lim tizimi, advokatura faoliyati, ekologiya hamda davlat boshqaruviga doir normalar sezilarli darajada kengaytirildi va yangilandi. Konstitutsiyaning kirish qismida O‘zbekiston xalqi inson huquq va erkinliklariga hurmat, milliy hamda umuminsoniy qadriyatlarga sodiqlik, davlat mustaqilligi tamoyillariga qat’iy rioya qilishini tantanali tarzda bildiradi. Shu bilan birga, demokratiya, tenglik, ozodlik, ijtimoiy adolat va birlashuv g‘oyalariga sadoqat ko‘rsatilib, inson va uning qadr-qimmati eng oliy mavqega ega bo‘lgan adolatli,

ochiq va insonparvar davlatni barpo etish maqsadi bayon etiladi. Haqiqatan ham, mustaqillikdan so‘ng shakllangan Qomusimiz xalqimizga tili, dini, tarixi, ma’naviy merosi va asosiy huquqlarini qayta tiklab berdi hamda ularni qonuniy asosda mustahkamladi. Shuningdek, u siyosiy hayotimizda ham muhim rol o‘ynab, davlat hokimiyatini boshqarishda xalqning bevosita ishtirok etishini ta’minlab berdi. Konstitutsiyaga kiritilgan muhim yangiliklar O‘zbekistonning huquqiy asoslarini yanada kuchaytirdi. Masalan, Konstitutsiyaning 1-moddasi zamonaviy ilmiy-nazariy yondashuvlar va globallashuv jarayonlarini hisobga olgan holda yangicha mazmun bilan boyitildi. Yangi talqinga ko‘ra, O‘zbekiston o‘zini ijtimoiy davlat sifatida belgiladi. Bu esa davlat zimmasiga har bir fuqaro uchun munosib hayot sharoitlarini yaratishdek katta mas’uliyatni yuklaydi. Ya’ni resurslarning adolatli taqsimlanishi, ijtimoiy tengsizlikning keskinlashishiga yo‘l qo‘ymaslik, kam ta’minlangan qatlamlar uchun sifatli tibbiyot va ta’lim imkoniyatlarini ta’minlash, samarali ijtimoiy himoya tizimini yuritish, imkoniyati cheklangan shaxslarni qo‘llab-quvvatlash, adolatli mehnat qonunchiligi hamda to‘g‘ri yo‘lga qo‘yilgan pensiya tizimi kabi jihatlar aynan shu tamoyilning mazmunini ifodalaydi. Oddiy qilib aytganda, bu hatto eng kam ta’minlangan oilaning farzandi ham boshqalar bilan teng sharoitda o‘qishi, sog‘lom hayot kechirishi kerakligini anglatadi.

Har qanday demokratik davlatning bosh maqsadi — inson huquqlarini himoya qilish va ta’minlashdir. O‘zbekistonda ham bu tamoyil davlat siyosatining asosiy yo‘nalishlaridan biri sifatida belgilangan. Konstitutsiyaning 20-moddasi esa inson va davlat organlari o‘rtasida yuzaga keladigan barcha huquqiy tushunmovchiliklar fuqarolar foydasiga hal qilinishini konstitutsiyaviy qoida sifatida mustahkamladi. Ya’ni, agar qonunchilikda aniq ko‘rsatilmagan jihatlar bo‘lsa yoki turli talqinlar paydo bo‘lsa, davlat organlari bunday holatlarda inson manfaatini ustuvor qo‘yishi shart. Bundan tashqari, davlat idoralari tomonidan tayyorlangan hujjatlarda uchrashi mumkin bo‘lgan xatoliklar yoki noaniqliqlar ham fuqarolar foydasiga hal etilishi belgilab qo‘yilgan

References:

1. O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi (yangi tahrir 30.04.2023)
2. PQ-184-son (15.05.2025)
3. PF-16-son (30.01.2025)
4. „Yuridik kutubxona“ elektron tizimi
5. „Yuridik adabiyotlar publish“ nashriyoti